

கேரளத்தில் தமிழ்க்கல்வி

Tamil Education in Kerala

முனைவர் அ. ஹெப்சி ரோஸ் மேரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

கேரளப் பல்கலைக்கழகம், காரியவட்டம், திருவனந்தபுரம்.

Dr. A. Hepsy Rose Mary, Assistant Professor of Tamil, University of Kerala, Kariavattom, Trivandrum.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6372-6592>

DOI: 10.5281/zenodo.8200378

Abstract

Kerala was a part of the ancient Tamil Nadu. They were having close ties in culture and language. Sangam Literature lies as a testimony to the connection between Tamil Nadu and Kerala. There are 350 songs related to Chera Country in Sangam Literature. Now, Kerala is a place of multi-ethnic and multi-lingual people living together. Even though the language spoken in Kerala is Malayalam, it can be seen that there is an environment of learning and teaching other languages from school education onwards. In this way, people speaking many languages live together, there are many cultural changes occur among them. This article discusses the history of Kerala Tamizhians and the context of learning Tamil in Kerala from schooling to graduation; It also examines the reasons behind the majority of Tamizhians dropping out of Tamil education and this article also aims to highlight the methods to make them learn Tamil.

Keywords: Tamil Education, Kerala, Samgra Siksha, Srertha.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கேரளம் பழந்தமிழகத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் இப்பகுதியில் பேசும்மொழி தமிழாகவும் இருந்தது. பண்டுதொட்டே கேரளமும் தமிழகமும் நெருங்கிய தொடர்புடையது. இதற்குச் சங்க இலக்கியங்களே சான்று பகர்கின்றன. சங்க நூல்களில் 350 பாடல்கள் சேர நாட்டோடு தொடர்புடையனவாக இருந்தன அன்றுதொட்டு இன்றுவரை .கேரளத்தில் பல இன, மொழிபேசும் மக்கள் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்கின்றனர். கேரளத்தில் பேசப்படும் மொழி மலையாளமாக இருந்தாலும் பிறமொழிகளைப் பள்ளிக்கல்வியிலிருந்தே கற்பதற்கும் அம்மொழிக்கல்வியைக் கற்பிப்பதற்குமான சூழல் நிலவுவதைக் காணலாம். இவ்வாறு பல மொழிபேசும் மக்கள் இணைந்து வாழ்வதால் அவர்களிடையே பண்பாட்டு, கலாச்சாரமாற்றமும் நிகழ்கின்றன. இப்பண்பாட்டு ,மாற்றத்தால் தமிழர்கள் மலையாளிகளைத் திருமணம் செய்து மலையாளிகளாகவே மாறுகின்ற சூழலும் கேரளத்தில் நிலவுகின்றன. இக்கட்டுரை கேரளத்தமிழர்தம் வரலாற்றை எடுத்துரைத்து கேரளத்தில் பள்ளிப்படிப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை தமிழ் கற்பதற்கான சூழலையும்; பெரும்பான்மையான தமிழர்கள்

தமிழ்க்கல்வியை விட்டு விடுவதற்குமான காரணத்தையும் ஆராய்கிறது. மேலும், அவர்களைத் தமிழ் கற்கச் செய்வதற்கான வழிமுறைகளையும் எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

கலைச்சொற்கள்: தமிழ்க்கல்வி, கேரளம், சமக்ரா சிக்கஷா, ஸ்ரெத்தா.

முன்னுரை

‘மொழி’ என்பது ஒரு சமூகத்தோடு இணைந்து வாழ்வதற்கும் கருத்துப் பரிமாற்றாத்திற்காகவும் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். இன்றைய சமுதாயம் இருவேறுபட்ட சமுதாயமாகவோ பல்வேறுபட்ட சமுதாயமாகவோ காணப்படுகின்றது. இந்தியாவிலுள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல இனங்கள் வாழ்கின்றன. தமிழகத்தில் தமிழர்களோடு கேரள மாநிலத்தவர்களும், கர்நாடக, தெலுங்கு, உருது, இந்தி போன்ற மொழிகள் பேசும் மக்களும் இணைந்து வாழ்கின்றனர். அவ்வாறு பல இனமக்கள் இணைந்து வாழும்போது அவ்வினங்களுக்கு இடையே இடைத்தொடர்பு ஏற்படுவதால் பண்பாடு, கலாச்சாரம், மொழி போன்றவை உள்வாங்கப்படுகின்றதைக் காணலாம். அவற்றுள்ளும் மொழியே அதிகமாக உள்வாங்கப்படுகின்றது. அதற்குக் காரணம் ஒவ்வொரு இனமக்களும் தமக்குள் இடைத்தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு முதன்மைக் காரணியாக மொழியைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றமையாகும். தமது எண்ணங்கள், விருப்பு வெறுப்புகள், நேர்மறை, எதிர்மறை உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு மொழியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவ்வாறே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு மொழி முதன்மைபெறுகிறது. தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளத்தில் தமிழ் மொழியும் தமிழ்க்கல்வியும் எந்தெந்த நிலைகளில் உள்ளன என்பதை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

முன்னாய்வுகள்

தமிழ்க்கல்வி தொடர்பாக ஏராளமான ஆய்வுகள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றுள் குறிப்பிட்டுச் சொல்லத்தகுந்தது க. பஞ்சாங்கத்தின் அயல் நாடுகளில் தமிழ்க்கல்வி ஒரு பார்வை, என்னும் கட்டுரை ஆகும். இது அமெரிக்கா, கானடா, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா போன்ற உலக நாடுகளில் தமிழ் கற்பிக்கப்படும் முறையை எடுத்துரைக்கிறது. கல்வி நேற்று இன்று நாளை என்னும் தலைப்பில் எஸ். இளங்கோவன் தனது வலைப்பூவின் ஒரு கட்டுரை எழுதியுள்ளார். இது தமிழகத்தில் இருந்த பல கல்வித்திட்டத்தை ஆராய்கிறது. மு. பழனியப்பன் தமிழ்க்கல்வி சிறக்கப் பரிந்துரைகள் சில, என்னும் கட்டுரையைத் திண்ணை இணைய வார்ப்பத்திரிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளார் இது உலகம் முழுவதும் தமிழ் பரவி இருந்தாலும் தமிழ் மொழி இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பதை எடுத்துரைத்து தமிழ்க்கல்வி சிறப்பதற்கான ஆலோசனையைக் கூறுகிறது. மலேசியா அறவாரியத்தில் வெளியான மலேசியாவில்

தமிழ்க்கல்வி வளர்ச்சி, என்னும் கட்டுரை மலேசியாவில் தமிழும் தமிழ்க்கல்வியும் பரவிய விதத்தை எடுத்துரைக்கிறது ஆ. ரூபா கல்வி தொடர்பாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியம் என்ற ஆய்விதழில் இரண்டு கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார். தமிழ்மொழியும் பாட்திட்டமும் என்னும் கட்டுரை தமிழகத்திலுள்ள தமிழ்க்கல்வியும் அதன் பாட்திட்டங்களையும் ஆராய்கிறது. மேலும் கற்பித்தலில் உருவாகும் சிக்கலுக்குப் பாட்திட்டம் காரணமாக அமைவதையும் எடுத்துரைக்கிறது. தமிழ்வழிப்பள்ளிகளும் தமிழ்ப்பாடமும் என்னும் இரண்டாவது கட்டுரை தமிழ்வழிக்கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து தமிழ்ப்பாடத்தைக் கற்பதில் வரும் நாட்டம் இல்லாமையை எடுத்துரைக்கிறது. இக்கட்டுரை அவற்றினின்றொல்லாம் மாறுபட்டு கேரளத்தில் தமிழர்கள் குடிபெயர்ந்த வரலாற்றையும் அங்குள்ள மொழிச்சூழலையும் பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை தமிழ் கற்பிக்கப்படும் முறைகளையும் பாட்திட்டங்களையும் ஆராய்கிறது.

கேரளத்தமிழர் வரலாறு

கேரளம் பழந்தமிழகத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் இப்பகுதியில் பேசும்மொழி தமிழாகவும் இருந்தது. பண்டுதொட்டே கேரளமும் தமிழகமும் நெருங்கிய தொடர்புடையது. இதற்குச் சான்றாக விளங்குவது சங்க நூல்களில் 350 பாடல்கள் சேரநாட்டோடு தொடர்புடையனவாக இருந்தன. (சேரவேந்தர் செய்யுள் கோவை: முன்னுரை). மலையாள மொழியின் முதல் இலக்கண நூலான லீலாதிலகம் மலையாளத்தை மலை நாட்டுத்தமிழ் என்றே அழைக்கிறது. (லீலாதிலகம்: முன்னுரை). கேரள பாணினீயம் தமிழுக்கும் மலையாளத்துக்கான தொடர்பை எடுத்துரைக்கிறது (கேரள பாணினீயம்:232) மலையாளத்தில் தொடக்கத்தில் இருந்த பாட்டு மரபு, தமிழ் மரபைத் தழுவிவதாகும். அன்று வழக்கத்தில் இருந்த மலை நாட்டுத்தமிழ் காலவோட்டத்தால் வேறுபட்டு தமிழ் மலையாளமாக வேறு வேறாகப் பிரிந்தது. (ஆய்வுக்கட்டுரைகள்: 73) தமிழ் மலையாள வேறுபாடு நிலையாக ஏற்பட்ட பின்னர் கி.பி 17 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னர் தமிழகத்திலிருந்து குடியேறிய மக்கள் இன்று தமிழர்கள் என வேறுபடுத்தி அழைக்கப்படுகின்றனர் என்று பேரா. கி. நாச்சிமுத்து கூறுகின்றார் (தமிழ்க் கல்வி இயக்கக் கட்டுரைகள்:118)

கேரளத்தில் இருமொழிச் சூழல்

தாய்மொழியை மட்டும் அறிந்தவர்களைத் தனிமொழியாளர் என்றும் தாய்மொழியோடு இன்னொரு மொழியினையும் அறிந்து, பேசும் சூழலுக்கு ஏற்ப அவற்றைத் தனித்தனியே பயன்படுத்துவோரை இருமொழியாளர் என்று குறிப்பிடுவர். (ஆய்வுக்கட்டுரைகள்:18). தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலங்களாக இருப்பன கேரளமும் கர்நாடகமும் ஆகும். அதிலும் தமிழகத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய மாநிலம் கேரளமே. கேரளத்தின் எல்லையோர மாவட்டங்களான திருவனந்தபுரம், பாலக்காடு இடுக்கி மாவட்டங்களில் ஏராளமான தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். அவர்களது பேச்சுமொழியில் மலையாளத்தின் கலப்பு மிகுதியாகக்

காணக்கிடக்கின்றன. அவ்வண்ணமே தமிழகத்தின் தென்கோடியில் இருக்கும் கன்னியாகுமாரி மாவட்டத் தமிழரின் பேச்சு மொழியிலும் மலையாளம் கலந்திருப்பதைக் காணலாம். இன்றைய சூழலில் தமிழ் மொழியைப் போலவே இந்தி போன்ற பிறமொழிகள் பேசும் மக்களும் கேரளத்தில் குடிபெயர்ந்து பன்மொழிச்சூழலை உருவக்கியுள்ளனர்.

கேரளத்தில் தமிழ் பேசுவோர்

தமிழகத்தின் பலபகுதிகளில் இருந்து வேளாளர், ரெட்டியார், செட்டியார், நாடார் பிராமணர் போன்றோர் குடிபெயர்ந்து கேரளத்தின் பல பகுதிகளில் குடியேறி வாழ்கின்றனர். குறிப்பாகப் பாலக்காடு, திருவனந்தபுரம், இடுக்கி மாவட்டங்களில் ஏராளமான தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். இம்மாவட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது திருவனந்தபுரத்தில் வாழும் தமிழர்கள் குறைவாகவே இருக்கின்றனர் எனலாம். இன்று கேரளத்தில் வாழும் தமிழர்களின் மொழிப்பயன்பாட்டிப்படைபையில் பின்வருமாறு மூன்று நிலைகளில் பிரித்துப் பார்க்கலாம்.

- சமீபகாலத்தில் தொழில், வேலை காரணமாகத் தமிழகத்திலிருந்து கேரளத்திற்குக் குடியேறியவர்கள். இவர்கள் தங்கள் வீட்டில் தமிழ்பேசுவதோடு தமிழை முதல்மொழியாகக் கற்பவர்கள். மாநில மொழியாம் மலையாளத்தைப் பேச முயல்பவர்கள்.
- தமிழகத்திலிருந்து குடியேறி இரண்டு மூன்று தலைமுறையினராகக் கேரளத்தில் வாழ்பவர்கள். இவர்களை மூன்றாகக் பிரிக்கலாம்.
 1. முதலாவதாக வீட்டில் தமிழ் பேசுவதோடு கல்வி, தொழில்சார்பாகத் தமிழைப் பயன்படுத்துவோர்.
 2. இரண்டாவதாகத் வீட்டில் தமிழ் பேசுவோர் ஆனால் கல்வி, வாணிபம், தொழில் முதலியவற்றில் மலையாளத்தைப் பேசுபவர்கள்.
 3. மூன்றாவதாகத் தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள் ஆனால் வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் மலையாளத்தைப் பேசுபவர்கள்.
- தமிழர்கள் கேரளத்தில் குடியேறி மலையாளிகளை மணந்து வீட்டில் மலையாளமொழியைப் பயன்படுத்துவதோடு கல்வி/தொழிலிடங்களிலும் மலையாளத்தைப் பயன்படுத்துபவர்கள்.
- தொடக்கத்தில் தமிழ் பேசுபவர்களாக இருந்தோர் காலப்போக்கில் தமிழை மறந்து வீட்டுமொழியாகவும் தாய்மொழியாகவும் மலையாளத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மலையாளிகளாக மாறிவிட்டவர்கள்.

முதல் இரண்டு பிரிவினரும் காலப்போக்கில் திருமண உறவு, சமூகமதிப்பீடு, பொருளாதாரம், நடைமுறை வசதிகாரணமாக மூன்றாம் பிரிவினராக மாறிவிடுகின்றனர். கலப்புத்திருமணம் காரணமாகத் தமிழர்கள் மலையாளத்தை மட்டுமே பேசிவருகின்றனர். வியாபாரத்தின்

பொருட்டு திருவனந்தபுரம் வந்த நாடார்களில் சில பிரிவினர் திருவனந்தபுரம் பகுதியில் வாழ்பவர்கள் இன்றும் மலையாளத்தை மட்டுமே பேசிவருகின்றனர். அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் வாழும் மலையாளிகள் தமிழை முதல்மொழியாகக் கொண்டு வெளியே செயல்பட்டாலும் தங்களது வீட்டில் மலையாளத்தையே பேசுகின்றனர்.

கேரளத்தமிழர் தமிழை விட்டுவிடுவதற்குக் காரணம்:

கேரளத்தில் வாழும் தமிழர்கள் தமிழை விட்டுவிடக் காரணம் யாது? என நோக்கும்போது பின்வருவனவற்றைக் காரணங்களாகக் சுட்டலாம்.

- அவர்கள் வாழும் பிறமொழிச்சூழலின் வற்புறுத்தல் முதன்மைக் காரணமாக அமைகின்றது.
- இரண்டாவதாகத் தமிழர்கள் தாங்களே தாம் பேசும் தமிழ் மொழியையே கைவிடத் தயாராகின்றனர். சான்றாகப் பொது இடங்களில் தமிழைப் பேசினால் மலையாளிகள் தமிழர்களைப் பாண்டி (பாண்டி நாட்டவர் என்றும்) அண்ணாச்சி என்றும் கிண்டலாக அழைப்பர் என்ற மனப்பான்மை தமிழர்களிடையே நிலவுகின்றன.
- பள்ளி விண்ணப்பப் படிவங்களில் தாய்மொழியைப் பதிவுசெய்யுமிடங்களில் தங்களுக்குத்தெரியாத, தமிழைப் பதிவுசெய்வதைவிட தங்களுக்குத்தெரிந்த மலையாளத்தையே பதிவுசெய்கின்றனர்.
- மூன்றாவதாக மூன்று சக்கர வாகனங்களில் தமிழ்பேசிக்கொண்டே பயணித்தால் அதிகமான கூலி வசூலிக்கப்படுகிறது என்ற காரணத்தால் பொது இடங்களில் தமிழர்கள் தமிழைப் பேச தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
- நான்காவதாகச் சமூக அந்தஸ்து காரணமாகத் தமிழர்களே தங்களுக்குள் மலையாள மொழியைப்பேசுகின்றனர்.
- திருவனந்தபுரத்திற்கு வந்து இரண்டு மூன்று தலைமுறை ஆனவர்கள் தங்களைத் தமிழன் என்பதற்குப் பதில் மலையாளி என்றே கூறிக்கொள்கின்றனர்.
- கேரளத்தில் குடிபெயர்ந்து அரசு நிறுவனங்களில் வேலைபார்க்கும் தமிழர்கள் தங்களது குழந்தைகளின் தாய்மொழியாக மலையாளத்தையே பதிவுசெய்கின்றனர். தமிழ் ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் கூட தங்களது குழந்தைகளுக்கு இரண்டாம் மொழியாகக் கூடத் தமிழைக் கற்றுக்கொடுக்க முன்வருவதில்லை. இதற்கும் பல காரணங்கள் நிலவுகின்றன. அரசு பள்ளிகளில் தமிழ்வழிக்கல்வியும் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழைக் கற்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் உயர்மட்டத் தமிழர்கள் தங்களது குழந்தைகளைத் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களிலேதான் படிக்கவைக்கின்றனர். அங்கு இரண்டாம்மொழியாகத் தமிழைக் கற்கும் சூழல் இல்லை. இந்நிலையில் அவர்கள் மலையாளம், இந்தி, ஃப்ரெஞ்சு போன்ற மொழிகளை

இரண்டாம் மொழியாகக் கற்கின்றனர். இதுவும் வீடுகளில் தமிழைப் பேசுவதற்குரிய சூழலைக் குறைக்கிறது. இச்சூழல் ஒன்றிரண்டு தலைமுறை மாறும்போது அவர்கள் மலையாளிகளாக உருமாறுவதற்குக் காரணமாக அமைகின்றது.

கேரளத்தமிழ் – ‘தமிழாளம்’

கேரளத்தமிழர்கள் பேசும் தமிழைத் தமிழாளம் என்றுதான் கூறவேண்டும். தமிழும் மலையாளமும் கலந்த தமிழ் தமிழாளம் என்று கூறலாம். கேரளத்தமிழர்கள் அனைவரும் தமிழாளத்தைப் பயன்படுத்துவது இல்லை. தமிழைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்ற கல்வியாளர்கள், தனித்தமிழை நிலைநிறுத்தவேண்டும் என்ற எண்ணமுடையவர்கள் மட்டுமே தனித்தமிழைப் பேசுகின்றனர். கல்வி கற்காதவர்களும் வியாபாரிகளும் இந்த தமிழாளத்தைப் பேசுகின்றனர். மலையாள மொழித் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள இடங்களில் பெரும்பான்மையான மக்களும் மலையாளச் சொற்களை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி அப்படியே பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் பல மலையாளச் சொற்களைத் தமிழ்ப்படுத்தியும் பேசுகின்றனர். தனித்தமிழ்ச் சொற்கள் இவர்கள் பேச்சில் மிகக் குறைந்த அளவில்தான் காணப்படுகின்றன. திருவனந்தபுரத்திலுள்ள பெரும்பான்மையான தமிழர்களும் மலையாளச் சொற்களை எவ்வித மாற்றமும்மின்றி அப்படியே பயன்படுத்துகின்றனர்.

௭.௫ நாளைக்குப் பள்ளிக்கூடம் அவதின்னு சொன்னாங்க

அந்த சினிமாவோட அவசானம் கதா நாயகன் செத்துட்டான்

கரயாதே – அழாதே, இத்தற, இத்தறே – இவ்வளவு, எடபாடு – ஒழுங்குபடுத்துதல், ஒடக்கு – சண்டை, ஒருபாடு- அதிகமாக, நாணம் – வெட்கம், கள்ளம் – பொய், பேடி- பயம், கொச்சு – பிள்ளை, செமச்சு – இருமல், செலப்பம்- சில நேரம், தெற்று – தவறு, பூச்சா- பூனை, பொக்கம் – உயரம், விர்த்தி – சுத்தம், வெள்ளம்- தண்ணீர், வையா – சுகமில்லை, வையிட்டு – சாயங்காலம், சர்தி – வாந்தி போன்ற மலையாளச் சொற்களை எவ்வித மாற்றமும்மின்றி அவ்வாறே தங்கள் மொழியில் பயன்படுத்துகின்றனர். இத்தகைய சூழலில் கேரளக் கல்லூரிக்களில் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழை எடுப்பதிலுள்ள நெருடல்களையும் தமிழ் கற்றுத்தரும் முறைகளையும் சுருக்கமாகக் காண்போம்.

கேரளப் பள்ளிகளில் தமிழ்

கேரளம், கல்வித்துறையில் முன்னணியில் நிற்கும் மாநிலமாகும். இங்கு தமிழைப் பயிற்றுமொழியாகவும் முதல்மொழியாகவும் இரண்டாம் மொழியாகவும் கற்பதற்கான வசதிகள் படைத்த 40 பள்ளிகள் உள்ளன. இப்பள்ளிகளில் மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சமக்ரா சிக்கஷா, என்ற ஒருங்கிணைந்த கல்வித்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. சமக்ரா என்பது மழலையர் பள்ளி முதல் மேல்நிலைப் படிப்பு வரையில் செயல்படுத்தப்படும், மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த கல்வித்திட்டமாகும். இதனைக் கேரள அரசு

ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்து நிலைகளிலும் சமமான தரமான கல்வி கிடைக்க வழி செய்யும் சமக்ரா என்ற வலைதளம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான பாடபுத்தகங்கள், பாடங்கள் தொடர்பான மின் தகவல்கள், முன்வினாக்கள் போன்றவற்றைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்குப் பாடங்களைக் கற்பிக்கும் வகையில் பாடதிட்டங்களோடு தொடர்புடைய பிற தகவல்களையும் புகைப்படங்களையும் , ஒலி ஒளி காட்சிப்படங்களையும் பதிவேற்றம் செய்து மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்க இவ்வலைதளம் பெரிதும் துணை நிற்கிறது. கேரளத்திலுள்ள எல்லா பள்ளிகளிலும் ஸ்மார்ட் வகுப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதற்குக் கேரள அரசு உதவித்தொகை வழங்கி பள்ளிக்கல்வியை வலுப்படுத்துகிறது. மேலும் ஹலோ இங்கிலீஷ் என்ற திட்டம் மாணவர்களின் ஆங்கிலப் பேச்சாற்றலை வளர்க்க உதவுகிறது, இந்தியைப் பயிற்றுவித்து அதில் புலமையடைய வைப்பதற்குச் சுருளி இந்தி என்ற திட்டம் உதவுகிறது. ஸ்ரெத்தா என்ற திட்டத்தின் கீழ் கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு அதிக கவனம் செலுத்தி கல்வியில் அவர்களை முன்னேற்றுவதற்கான வழிமுறைகளைச் செய்கிறது. கணித விஜயம், சுருளி ஹிந்தி ஹலோ இங்கிலீஷ், கற்க கசடற (மலையாள திலக்கம்) என்ற திட்டங்களைத் தொடக்கப்பள்ளி நிலையிலும் நடுநிலைப்பள்ளி நிலையிலும் சிரர்த்தா என்ற திட்டத்தை உயர்நிலைப் பள்ளி நிலையிலும் QLP (quality improvement program) என்ற திட்டத்தை மேல் நிலைப்பள்ளி நிலையிலும் பலதிட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து கேரள அரசு கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த முனைப்போடு செயல்பட்டு வருகிறது. இத்தகைய திட்டங்களால் கேரளத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக அரசு பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வாண்டு 1,80,000 மாக உயர்ந்துள்ளது. தமிழ் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இடுக்கியிலும், வண்டிப்பெரியார், மரபூர், குமுளி, பாலக்காடு மீனாட்சிபுரம் போன்ற இடங்களிலுள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகளிலும் உயர்ந்துள்ளன. எனினும் பொதுவாகத் கேரளத் தமிழ்ப்பள்ளிகளில் தமிழ் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஐந்து வருடங்களோடு ஒப்பிடும்போது கணிசமான அளவில் குறைந்தே வருகின்றது. இதற்குக் காரணமாகப் பின்வரும் சிலவற்றைக் கூறலாம்

- கல்வியறிவு பெற்ற மலையளிகளிடையே வாழும் தமிழர்கள் கல்வியறிவின் முக்கியத்துவத்தை உணராது அறியாமை இருளில் மூழ்கிக் கிடப்பது முதன்மை காரணமாகும்.
- இடுக்கி, முணார் போன்ற மலைப்பகுதியில் குடிபெயர்ந்த தமிழர்கள் தற்போது தங்கள் தாயகத்துக்குத் திரும்புவது இரண்டாவது முக்கியமான காரணமாகும். ஊதியப்பற்றாக்குறை, அடிப்படை வசதியின்மை இவையும் குடிபெயர்ந்து செல்வதற்குரிய காரணங்களுள் சில.

- தொடர்ந்து தற்போது தோட்டத்தொழிலாளர்களாகக் குறைந்த ஊதியத்திற்கு வட இந்தியர்கள் பணியில் அமர்த்தப்படுகின்றனர்.
- மலைப்பகுதியில் வாழும் தமிழர்களின் இல்லத்திற்கும் பள்ளிக்கும் இடையே உள்ள நெடுந்தாரம், போக்குவரத்து வசதியின்மை, பள்ளிகளில் தங்கி படிப்பதற்கான விடுதி வசதியின்மை போன்றவையும் தமிழர்களிடையே கல்வி அறிவு குறைந்து வருவதற்கான காரணமாக அமைகின்றன.

கேரளக் கல்லூரிகளில் தமிழ்

கேரளப் பல்கலைக்கழகத்திலும் பல கல்லூரிகளிலும் இளங்கலை, முதுகலை, முன்முனைவர் பட்டம், முனைவர் பட்டம் வரை தமிழ் பயிலுவாதற்கான வசதிகள் உண்டு. கேரளத்திலுள்ள அத்தகைய பல்கலைக்கழகத்தையும் கல்லூரியையும் பின்வரும் பட்டியல் அட்டவணைப் படுத்துகிறது.

வ.எ	பல்கலைக் கழகம் / கல்லூரி பெயர்	ஆ. எ.கை	இரண்டாம் மொழி	இ. கலை	மு.கலை	எம் ஃபில்	முனைவர் பட்டம்
1	தமிழ்த்துறை, கேரளப் பல்கலைக்கழகம்	5	-	-	x	X 2022 வரை	x
2	அரசு கல்லூரி காரியவட்டம்	1	x	-	-	-	-
3	அரசு பெண்கள் கல்லூரி, வழுவைக்காடு	1	x	-	-	-	-
4	பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி, பாளையம், திருவனந்தபுரம்	9	x	X	X	-	X
5	அரசு கலைக்கல்லூரி, தைக்காடு, திருவனந்தபுரம்	4	X	-	-	-	-
6	மார் இவானியஸ் கல்லூரி, நாலாஞ்சிறை, திருவனந்தபுரம்	1	X	-	-	-	-
7	அரசு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி, தைக்காடு திருவனந்தபுரம்	1	-	பி. எட்.			

8	வேலுத்தம்பி தளவாய் நினைவு என். எஸ்.எஸ். கல்லூரி , தனுவச்சபுரம், திருவனந்தபுரம்	1	X	-	-	-	-
9	விக்டோரியா அரசினர் கல்லூரி பாலக்காடு	5	X	X	-	-	-
10	அரசினர் கலைக்கல்லூரி, சிற்றூர்	10	X	X	X	X 2022 வரை	X
11	அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி, கொழிஞ்சம்பாறை	4	X	-	-	-	-
12	ராஜீவ் காந்தி நினைவு அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி, அட்டப்பாடி	1	X	-	--	-	-
13	அரசு கல்லூரி , மூணார்	9	x	X	x	-	-
14	அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி பூபாறை	-	X	-	-	-	-
15	அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி, கட்டப்பனை	-	x	-	-	-	-
16	காஞ்சிரங்குளம் அரசு கல்லூரி	-	x	-	-	-	-

மேற்குறிப்பிட்ட கல்லூரிகள் அனைத்தும் கேரளப் பல்கலைக்கழகம், கள்ளிக்கோட்டைப் பல்கலைக்கழகம், மகாத்மா காந்தி பல்கலைக்கழகம் ஆகிய மூன்று பல்கலைக்கழகத்தின்கீழ் செயல்படுபவையாகும் இப்பல்கலைக்கழகங்களில் கீழுள்ள கல்லூரிகளில் தனிப்பட்ட முறையில் தமிழைப் படித்துக்கொண்டால் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழை எடுப்பதற்குக் பல்கலைக்கழகங்கள் அனுமதி அளிக்கின்றன. பத்துமாணவர்களுக்கு மேலாகத் தமிழைப் கற்பவர் இருப்பின் ஒரு பணியிடம் உருவாக்கப்படும் பூப்பாறை, கட்டப்பனை, காஞ்சிரங்குளம் போன்ற இடங்களில் உள்ள கல்லூரிகளில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருந்தும் இதுவரையிலும் தமிழுக்கான பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை. ஆசிரியர் இன்மையால் இக்கல்லூரிகளில் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழைக் கற்க வரும் மாணவர்கள் பிற மொழியை எடுப்பதற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர். மீறி தமிழைக்

கற்கும் மாணவர்கள் பாடதிட்டத்தை அறியாமலும் இரண்டாம் மொழி வகுப்புகள் நடைபெறும்போது வகுப்பிற்குச் செல்ல இயலாமல் வெறுமனே கல்லூரி வளாகத்தில் காலத்தைக் கழிக்கவும் செய்கின்றனர். இத்தகைய மாணவர்கள் இரண்டாம் மொழியானத் தமிழ்ப்பாடத்தில் தேர்ச்சி பெறாமையால் பட்டம்பேராமலே தோல்வியைத் தழுவுகின்றனர்.

ஆசிரியர்கள் உள்ள திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கல்லூரிகளில் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழை எடுப்போர் மிகக் குறைவாகும். தமிழே அறியாத தமிழர்களின் பிள்ளைகள் ஃபிரெஞ்சு, இந்தி, சமஸ்கிருதம், மலையாளம் போன்ற மொழிகளை இரண்டாம் மொழியாக எடுக்கின்றனர். தாய்மொழியாம் தமிழைத் தவிர்த்த பிறமொழிகளுக்கு அதிகமுக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர். இதற்கான காரணங்களாகப் பின்வருவனவற்றைக் கூறலாம்.

- தமிழைத் தாய்மொழியாகப் படித்தால் வேலை கிடைப்பதில்லை என்ற எண்ணம்.
- தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கற்றால் சுகதோழர்களால் இழிவாக எண்ணுவதால் ஏற்படும் தாழ்வு மனப்பான்மை.
- தமிழ் இலக்கணம் கற்பது கடினம் என்ற எண்ணம் எவ்வளவுதான் கற்றாலும் மதிப்பெண்கள் கிடைப்பதில்லை என்ற மனப்போக்கு
- KPSC சமீபத்தில் வெளியிட்ட புதுவிதியின்படி மாநில மொழியாம் மலையாளத்தைக் கற்றால் மட்டுமே வேலை வாய்ப்பு என்ற விதியும் தமிழை இரண்டாம் மொழியாகப் புறக்கணிப்பதற்கான காரணமாகும்.

கேரளத்திலுள்ள கல்லூரிகளில் 100/5 என்ற கணக்கில் மொழிச்சிறுபாண்மையினரான மாணவர்களுக்குப் பட்டப்படிப்பில் சேர்வதற்கான இடஒதுக்கீடு கேரள அரசு வழங்கியுள்ளது. ஆனால் இப்பிரிவில் சேரும் மாணவர்களுள் பெரும்பாலானோர் மலையாளிகளாவார். காரணம் தமிழர்களைவிட அதிகமதிப்பெண்களைக் கொண்ட மலையாளிகள் அரசியல் செல்வாக்கால் மொழிச்சிறுபாண்மை சான்றிதழைப்பெற்று பட்டப்படிப்பிற்கான சேர்க்கையைப் பெற்றுவிடுகின்றனர். இவ்விட ஒதுக்கீட்டில் வரும் மாணவர்கள் தமிழை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்கவேண்டும் என்ற கட்டாயம் உள்ளது. ஆனால் இவர்கள் மாணவர்சேர்க்கை முடிந்ததும் தமிழைத் தவிர்த்து தங்களுக்கு விருப்பமான பிறமொழிகளை இரண்டாம் மொழியாக எடுத்து தேர்வில் வெற்றிபெறுகின்றனர். சமீபகாலத்தில் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் இவ்வுண்மையை எடுத்துரைத்து மலையாளிகளையும் தமிழ்பயில்ச் செய்கின்றனர். இவ்வாறு வரும் மாணவர்களுக்கு இளங்கலை நிலையில் தமிழை ஆரம்ப நிலையில் இருந்தே கற்றுக்கொடுத்தும் வருகின்றனர். ஆனால் தமிழறியாத மலையாள மாணவர்களுக்குப் பாடதிட்டம் பெரும் சவாலாகக் காணப்படுகின்றது. முற்றிலும் தமிழ் படித்துவரும் மாணவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இப்பாடதிட்டம் அவர்களுக்குப் பெரும் சவாலாக அமைகின்றது. இந்நிலை இடுக்கி பாலக்காடு மாவட்டங்களில் உள்ள கல்லூரிகளில்

மிகக்குறைவு என்றே கூறலாம். திருவனந்தபுரம் தனுவச்சபுரம் கல்லூரி தமிழ் பணியிடத்தை நிலை நிறுத்துவதற்காகத் தமிழ் பயிலவிரும்பும் மலையாளத்தைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு இளங்கலை நிலையில் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழைக் கற்பிக்கின்றனர். இங்கு தமிழ் பயிலும் மலையாள மாணவர்களும் மேற்கூறிய பாடதிட்ட பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்றனர். இங்கும் தமிழை விரும்பிப் படிக்கும் மலையாளிகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர். அவர்கள் தமிழை இரண்டாம் மொழியாக எடுப்பதற்குக் காரணம்,

- ஃபிரெஞ்சு, இந்தி போன்ற மொழிகளைப் பயிலும் மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றுக்கொள்வது போல தமிழ் பயின்றால் மதிப்பெண்கள் அதிகமாகப் பெறலாம் என்ற மனப்பாண்மை.
- இன்னொரு மொழியைக் கற்கலாம் என்ற விருப்பம்.

ஆனால் அவர்கள் விரும்பிய மதிப்பெண்கள் கிடைக்காததால் தற்போது இங்கும் தமிழ் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தே வருகிறது. மேலும் தமிழை விரும்பிப் படிக்கும் மாணவர்களைப் பிற மாணவர்கள் இழிவாகவும் தரக்குறைவாகவும் பேசுவதால் தமிழ்படிக்க வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தே வருகின்றன.

இளங்கலை பாடதிட்டம்

தற்போது இடண்டு தாள்கள் இரண்டாம் மொழியாகப் கற்பவர்களுக்குப் பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. முதலாம் ஆண்டு புழங்குதமிழ், இலக்கியத்தமிழ் என்ற என்ற இரண்டு தாள்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. இதில் அடிப்படை இலக்கணம் ஒற்றுப்பிழை திருத்தம், வல்லினம் மிகும் மிகா இடங்கள் தொடந்து பழமொழி விடுகதை, மொழிபெயர்ப்பு, கட்டுரை எழுதுதல், கடிதம் வரைதல், படைப்புத்திறன் என்ற நிலைகளில் பாடத்திட்டம் அமைந்துள்ளது. இலக்கியத்தமிழ் என்ற பாடத்தில் சங்க இலக்கியமுதல் நவீனக்கவிதைகள் வரையிலான இலக்கியங்களில் ஒவ்வொருபாடல்கள் கற்றுத்தரப்படுகிறது. இரண்டாம் ஆண்டு தமிழர் நாகரீகமும் பண்பாடும், அறிவியல் தமிழ் என்னும் இரண்டு தாள்கள் கற்றுத்தரப்படுகின்றன, தமிழ் அறியாத தமிழர்களும் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழைக் கற்பதால் இலக்கியத்தில் ஆழமான பாடதிட்டத்தை ஏற்படுத்தாது இரசிக்கும்படியான பாடதிட்டத்தை அமைத்தால் நலம் பயக்கும்.

முதுகலையிலும் தமிழ் பயிலவரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்த அளவிலேயே காணப்படுகின்றன. இதற்குத் தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகம் தற்போது தமிழகத்தில் செய்துவருவதுபோல கட்டணமில்லா கல்வியும் மாத ஊக்கத்தொகையும் வழங்கி தமிழகத்திற்குப் புறம்பே இருந்து தமிழை வளர்க்கும் நிறுவனங்களுக்கு உதவலாம். கேரள அரசு முன்முனைவர் பட்டம் முனைவர்பட்டம் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு மாதம் 19,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. கேரளப் பல்கலைக்கழகம் மாதம் 12,000 ரூபாய் அனைத்து

மாணவர்களுக்கும் ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதனால் முனைவர்பட்டம் பயிலும் மாணவர்கள் பெருகிவருகின்றனர்.

முடிவுரை

முடிவாகத் தமிழை வளர்க்க இரண்டு நிலைகளில் நாம் முயல வேண்டும். ஒன்று தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட சமூகமே தமிழை வளர்க்க முன்வரவேண்டும் அடுத்ததாகத் தமிழக அரசு பிற மாநிலங்களில் தமிழை வளர்க்க முயல வேண்டும். முதலாவதாகக் கேரளத்தமிழர்கள் வெளியே மலையாளத்தைப் பேசினாலும் தங்களது இல்லத்தில் தமிழைக் கட்டாயமாகப் பேசவேண்டும். தங்களது குழந்தைகளுக்குத் தமிழைப் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் கட்டாயம் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். சமூக அந்தஸ்தை விரும்பி மொழியை மறக்காமல் தமிழர்கள் தங்களிடையே தமிழைப் பேசப்பழகிக்கொள்ளவேண்டும். தனியார் கல்வி நிறுவனங்களிலும் பள்ளிமுதற்கொண்டே இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழைக் கற்றுத்தரும் சூழலை உருவாக்கவேண்டும். தமிழ் கற்கும் மாணவர்களைப் பெருக்குவதற்குத் தமிழக அரசு போக்குவரவற்ற மலைப்பிரதேசங்களில் வாழும் மக்கள் படிக்கும் பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் விடுதிவசதி ஏற்பாடு செய்யலாம். இதற்குத் தமிழ்ச்சங்கங்களும் தமிழ்வளர்ச்சிக்கழகம் போன்ற அமைப்புக்களும் முயன்றால் நலம் பயக்கும். தமிழ்ச்சங்கங்கள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழ்தெரியாதத் தமிழர்களுக்கும் மலையாளிகளுக்கும் தமிழைக் கற்றுத்தருவதற்குரிய குருகியகால வகுப்புக்களை நடத்தலாம். தமிழன் என்ற உணர்வையும் தாய்மொழியின் சிறப்பையும் உணர்த்தும் வகையில் கருத்தரங்கங்கள், சிறப்புச்சொற்பொழிவுகள் போன்றவற்றை நடத்தலாம். கேரள அரசு அதிகமாகத் இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழைப் படிக்கும் மாணவர்கள் உள்ள கல்லூரிகளில் பணியிடங்களை உருவாக்கலாம், காலியிடங்களை நிரப்பலாம். ஆசிரியர்கள் இரண்டாம் மொழி பாடதிட்டத்தை மாற்றியமைத்து தமிழறியாத மாணவர்களுக்குத் தமிழுணர்வை ஊட்டும் , ரசிக்கும் வகையிலான பாடதிட்டங்களை அமைக்கலாம்.

பார்வை நூல்கள்

- [1] ஆவுடை நாயகம், சு. *தமிழ்க் கல்வி இயக்கக் கட்டுரைகள்*. உலகத் தமிழ்க் கல்வி இயக்கம் நிறுவனம், சென்னை, 1985.
- [2] இராகவையங்கார் மு. *சேரவேந்தர் செய்யுள் கோவை*. திருவிதாங்கூர் பல்கலைக்கழகம், திருவனந்தபுரம், 1947.
- [3] இளங்கோவன். *கல்வி நேற்று, இன்று நாளை*. elangonarasimmanblogspot.com/2016/10/kalvi-andrum-indrum.html, அக்டோபர், 2016. 20 ஜூன் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [4] இளையபெருமாள். மா. கேரள பாணினீயம் (மொ.பெ). தமிழ்த்துறை, கேரளப் பல்கலைக்கழகம், 1977.
- [5] எழுத்தச்சன்.கே.என். *The History of the Grammatical Theories in Malayalam*. DLA, Trivandrum, 2007.
- [6] கால்டுவெல். *திராவிடமொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்*. முல்லை நிலயம், சென்னை, 2004.
- [7] சமக்ரா. வலைதள இணைப்பு: education.kerala.gov.in/ml/samagra-shiksha-kerala/20 ஜூன் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] துரைசாமி சு. ஒள. *சேர மன்னர் வரலாறு*. வள்ளுவன் பன்னை, சென்னை, 2002.
- [9] நச்சிமுத்து கி. “தமிழ்க்கல்வி, ஆய்வுக்கட்டுரைகள்.” ஆய்வுக்கட்டுரைகள், இதழ் Vol 14, பல்கலைக்கழக வெளியீடு, திருவனந்தபுரம், 1984.
- [10] பஞ்சாங்கம், க. *அயல் நாடுகளில் தமிழ்க்கல்வி ஒரு பார்வை*. தமிழ்க்கட்டுரைகள் மற்றும் கவிதைகள், 2018. vithyasam.wordpress.com/2018/03/28/the-journey-begins/ 20 ஜூன் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [11] பழனியப்பன், மு. “தமிழ்க்கல்வி சிறக்கப் பரிந்துரைகள் சில.” திண்ணை இணைய வார்ப்பத்திரிக்கை, 2013.
- [12] பாலசுப்பிரமணியன், சி. *சேர நாட்டுச் செந்தமிழ் இலக்கியங்கள்*. நறுமலர் பதிப்பகம், சென்னை, 1985.
- [13] *மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி வளர்ச்சி*. தமிழ் அறவாரியம், மலேசியா.
- [14] ரூபா. ஆ, “தமிழ்மொழியும் பாடதிட்டமும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பண்பாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, சனவரி 2019.
- [15] ஜெயகிருஷ்ணன், ப. முனைவர். “தமிழ் மலையாள உறவுகள்.” ஆய்வுக்கட்டுரைகள், இதழ் Vol 20, பல்கலைக்கழக வெளியீடு, திருவனந்தபுரம், 2019.

தகவலாளர்கள்

- [1] முனைவர் கோ. நாகராஜ் – வயது 42, ஆசிரியர் பாலக்காடு.
- [2] முனைவர் இரா. செல்வக்குமார் வயது 38, ஆசிரியர், அட்டப்பாடி.
- [3] திரு விஜயகுமார். க வயது 31, ஆசிரியர் திருவனந்தபுரம்.
- [4] முனைவர் சாந்தி. ப, பல்கலைக்கல்லூரி, திருவனந்தபுரம்.
- [5] முனைவர் ஒ. அஜிதகுமாரி, வி.றி.எம். என். எஸ் கல்லூரி, திருவனந்தபுரம்.

References

- [1] Aavudai Nayakam. S, *Tamil Kalvi Iyakkak KatturaikaL*. Ulakathamizh Kalvi Iyakkam, Chennai , 1985.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlss.com

- [2] Rakavainakar M. *Ceravendar Cheyyul Kovai*. Travancore University, Thiruvananthapuram, 1947.
- [3] Ilangovan. “*Kalvi Nettu InRu Nalai.*” October 2016, elangonarasimmanblogspot.com/2016/10/kalvi-andrum-indrum.html Accessed on 20 June 2023.
- [4] Ilayaperumal M. *Keralapaniniyam*. Department of Tamil, University of Kerala, 1977.
- [5] Ezhuthachan. K.N *The History of the Grammatical Theories in Malayalam*. DLA, Trivandrum 2015
- [6] Calldwel. *Dravidian Comparative Grammar*. Mullai Nilayam, Chennai 2018.
- [7] *Samakra*. Webpage. education.kerala.gov.in/ml/samagra-shiksha-kerala/ Accessed on 20 June 2023.
- [8] Duraisamy S. O *Sera Mannar Varalaru*, Valluvan Pannai Chennai, 2002.
- [9] Nachimuthu, K. “*Tamil Kalvi.*” *Journal of Research Papers*, Vol 14, University Publication, Trivandrum. 1984.
- [10] Panchangam P., *Ayal Nadukalil Tamilkalvi Oru Paarvai*. Tamil Katturaikal Mattum Kavithaikal, 2019. vithyasam.wordpress.com/2018/03/28/the-journey-begins/ Accessed on 20 June 2023.
- [11] Pazhaniyappan, M. *Tamil Kalvi Sirakka Parinthuraikal. Thinnai*, Weekly 2013
- [12] Balasubramoniyam, C. *Seranaattu Sentamil Ilakkiyankal*. Narumalar Pathippakam, Chennai, 1985.
- [13] *Malesiyavil Tamilkalvi Valarchi*. Tamil Aravariyam Malasiya.
- [14] Rupa, A. “*Tamil Mozhiyum Padathittamum.*” *International Journal Tamil Language and Literary Studies E – ISSN: 2581-7140*.
- [15] Jeyakrishnan, P. “*Tamil Malayala Uravukal.*” *Journal of Research Papers*, Vol 20, University Publication, Trivandrum. 2019.

Informants:

- [1] Dr. K. Nagaraj, age 42, Teacher, Palakkad.
- [2] Dr. R. Selvakumar, age 38, Teacher, Attappadi.
- [3] Mr. Vijayakumar. K, Teacher, East Fort, Trivandrum.
- [4] Dr. P. Shanthi, age 47, University College, Trivandrum.
- [5] Dr. O. Ajithakumari, V.T.M.N.S.S College, Trivandrum.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / **Author Contribution Statement:** இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / **Author Acknowledgement:** இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / **Author Declaration:** இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.